

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

5. Shodiev X.B., Jaxongirov A., Buronov N.K., Mirzaxodjaev Sh.Sh. Issledovanie i sozдание rassadoposadochnoy mashiny, v svyazi s neobxodimostyu uluchsheniya proizvodstva ovochnoy produkcii // Programma mejdunarodnoy nauchnogo-prakticheskoy konferensii. 2019 g.
6. Shodiev X.B., Mirzaxodjaev Sh.Sh., Jaxongirov A. Prostaya konstruksiya rassadoposadochnoy mashiny // Suchasni naukovi doslidjennya na shlyaxu do evrointegratsii, 2019 g, s 175-178.
7. Mirzaxodjaev, Sh. Sh., Mamasov, A., Shodiev, X., & Yaxshimurodov, I.X. Teoreticheskoe obosnovanie parametrov aktivnogo rabocheho organa kombinirovannogo frontalnogo pluga // Vestnik nauki i obrazovaniya, 2020 g, № 6(84), s 15-17.
8. Shodiev X., Mirzaxodjaye Sh. Sabzavot mahsulotlarini yetishtirishda ko‘chat ekish agregatini asoslash. Agro protsessing jurnali, 2020 y, №6(2). 26-29 b.
9. Mirzakhodjaev Sh.Sh., Shodiev Kh.B., Mamasov A.A., Akhmedov R.T. Planting machine working section and parameters foundation // Application of Science for Sustainable Development to Overcome Covid-19 Pandemic, 2020, 9, 286-289 p.
10. Mirzakhodjaev Sh., Shodiev Kh., Uralov G., Badalov S., Choriyeva D. Efficiency of the use of the active working body on the front plow. E3S Web of Conferences 264, 04047, CONMECHYDRO - 2021.
11. Shodiev KH.B., Mirzakhodzhaev SH., Zhakhongirov A. Research of Relationship of Constructive and Technological Parameters of Seeding Equipment of Seeding Machine Used In Vegetable Growing // Journal of Current Engineering and Technology, 2021 y, № 3(1),
12. Kh.B.Shodiev., A.Jahongirov., Sh.Sh.Mirzakhodjaev. Simple structure of the transplanter // Scientific progress, 2022 y, № 3(3), p 251-256.
13. Mirzaxodjaye Sh., Jaxongirov A., Shodiyev X., Mamasov A. Sabzavotchilikda qo‘llaniladigan ko‘chat o‘tqazish mashinasining ekish apparatini konstruktiv texnologik asoslash // O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi, 2022 y, №6, 36-37 b.
14. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* l.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

UDK 581.4+582.998.

SURXON DAVLAT QO‘RIQXONASI FLORASI TARKIBIDAGI AYRIM DORIVOR O‘SIMLIKLARNING ZAMONAVIY POPULIYATSIYASI VA PLANTATSIYASINI YARATISH.

O‘rolova Farangiz O‘ktam qizi, bakalavr
Xaydarov Mirzoxid Baxtiyor o‘g‘li, assistent
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
e-mail: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ И ПЛАНТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ФЛОРЕ СУРХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА.

Уролова Фарангиз Уктамовна, бакалавр
Хайдаров Мирзохид Бахтиёр угли, ассистент
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologicheskoy universiteti
электронная почта: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

**CREATION OF MODERN POPULATION AND PLANTATION OF SOME MEDICINAL
PLANTS IN SURKHAN STATE RESERVE FLORA.**

O‘rolova Farangiz O‘ktam kizi, bachelor

Khaydarov Mirzokhid Bakhtiyarovich, assistant

Termiz State University of Engineering and Agrotechnology

e-mail: mirzoxidhaydarov85@gmail.com

Annotatsiya: Surxon davlat qo‘riqxonasi xududida o‘sadigan o‘simliklarning tarqalish areali uyerdagi ayrim dorivor o‘simliklarni zamonaviy populyatsiyasi va dorivorlik hususiyatlari hamda ularni plantatsiyalarini yaratish bo‘yicha ilmiy kuzatish ishlarini amalga oshirish.

Kalit so‘zlar: Surxon davlat qo‘riqxonasi, O‘zbekiston Respublikasi “ Qizil kitobi, dorivor o‘simliklar, *Amygdalus bucharica*-Buxoro bodomi, Damlama, Pistachasi, Ko‘p yillik o‘t.

Аннотация: Научное наблюдение за современной популяцией и лечебными свойствами некоторых лекарственных растений в ареале распространения растений, произрастающих на территории Сурханского государственного заповедника, а также создание их плантаций.

Ключевые слова: Сурханский государственный заповедник, Республика Узбекистан «Красная книга», лекарственные растения, *Amygdalus bucharica*-бухарский миндаль, капельница, фисташка, многолетняя трава.

Abstract: To conduct scientific observation work on the modern population and medicinal properties of some medicinal plants in the area of distribution of plants growing in the territory of the Surkhon State Reserve, as well as the creation of their plantations.

Keywords: Surkhon State Reserve, Red Book of the Republic of Uzbekistan, medicinal plants, *Amygdalus bucharica*-Bukhara almond, tincture, pistachio, perennial herb.

Surxon davlat qo‘riqxonasi xududida o‘sadigan o‘simliklarning 807 tur bo‘lib, shulardan 47 tasi O‘zbekiston Respublikasi “ Qizil kitobiga” kiritilgan. Manbalarga qaraganda . O‘zbekiston tabiiy va geografik jihatdan dorivor o‘simliklar boy xisoblanib. O‘zbekiston Respublikasida tog‘, adair va cho‘llarida tabiiy xolda 4500 turga yaqin o‘simliklar uchraydi. Shulardan 1200 ga yaqin o‘simlik turlari dorivor xisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida dorivor o‘simliklar dunyosi boyligi bilan boshqa davlatlardan ajralib turadi. Xozirgi kunda Mamlakatimizda 112 tur dorivor o‘simliklarni tabobatda keng foydalanishga rasman ruxsat berilgan. Shulardan 80 % ini tabiiy xolda o‘sadigan o‘simliklar tashkil qiladi. Bugungi kunda dunyo davlatlari ichida 12 mingdan ortiq, O‘zbekiston esa xozirgi kunda 112 tur o‘simliklar farmaseftik sanoatida ishlatiladi. Ilmiy tadqiqot natijalari va izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, dorivor o‘simliklarning dorivorlik xususiyati xamma joyda xam birxil bo‘lavermaydi. Shulardan Surxon davlat qo‘riqxonasi xududida 134 tur dorivor o‘simlik borligi aniqlangan bo‘lib bu qo‘riqxonaning barcha xududida o‘sadi. Kuzatishlar natijasiga qaraganda yillar kesimida oladigan bo‘sak. 2024

yil boshlanishi bilan o‘simlik vegetatsiyasini kuzatish ishlarini olib borganimizda. Oldingi ikki yillik taxlilga qaraganimiza 2022-2023 yillarda, 2024 yil o‘simlik vegetatsiyasi biroz kechroq boshlandi. Bu yesa ob xavoning noqulay kelganligi sabab bo‘ldi. Bu Fevral oyining oxirlarida Mart oyining birinchi dekadasida qor yog‘ishi, qorning qalinligi 35-40 sm, va xavo xarorati keskin sovishi natijasida biroz kechikdi. Birinchilardan bo‘lib *Amygdalus bucharica*-Buxoro bodomi gulladi. Aprel oyining ikkinchi-uchunchi dekadasida kuzatishlar olib borilganda bodom va do‘lana barglariga zamburug‘li kasalik tufayli bargining ustki qismida sariq zangga o‘xshagan dog‘lar paydo bo‘la boshladi. Surxon davlat qo‘riqxonasi xududida uchrovchi dorivor o‘simliklar ustida izlanishlar olib borilganda. Xozirgi kunda dorivor o‘simliklarning qo‘riqxona xududida tarqalishi va aniqlash ishlari olib borilmoqda. O‘simliklarning tabiatda tarqalishi, papuliyatsiyasi va dorivorlik xususiyatlari ustida izlanishlar olib borilmoqda. Surxon davlat qo‘riqxonasi ilmiy izlanishlar va monitoring ishlari olib borilganda o‘simliklar dunyosiga boy bo‘lib shu jumladan dorivor xususiyatiga yega o‘simliklar qo‘riqxona xududida o‘sadigan o‘simliklar ichida ko‘pligi

bilan ajralib turadi. O‘simliklar ichida 20 dan ortiq texnik o‘simliklarni xam o‘z ichiga oladi. [1;2;3;4;5;6;7;8;9;]

1. Crataegus pontica, Boyarışhnik pontiyskiy, Sariq do‘lana 6-10 m balandlikdagi daraxt, keng toj bilan. Shoxlari quyuq kulrang, bir yillik shoxlari va kurtaklari mayda. Barglari zich, mavimsi-yashil; pastkilari cho‘zinchoq xanjarsimon, ko‘pincha cho‘zinchoq, asosi pog‘onaga tushadi, cho‘qqisida qo‘pol tishli yoki uch bo‘lakli, chuqur besh qirrali, ko‘pincha uch qirrali o‘rta bo‘lakli yoki etti qismli. Bo‘laklar odatda cho‘zinchoq. Mevalari 1-2 dona, qutblarida kuchli tekislangan, sariq, yashil-zanglagandan to‘q sariq-sariqqacha, ko‘pincha qizg‘ish tomoni bilan. 2-3 ta suyak bor, birinchi holatda qorin tomoni tekis, ikkinchisida ular uchburchak shaklida bo‘ladi. May-iyul oylarida gullaydi. Sentyabrdan boshlab mevasi pishib etiladi. Sariq do‘lana qo‘riqxonaning barcha xududlarida uchratiladi. Ko‘proq qo‘riqxonaning Xatak va Vandob bo‘limlarida kuzatiladi.[1;2;3;]

Dorivorlik xususiyati. Ichki organizni faoliyatini yaxshilaydi. Damlama sifatida foydalansa tanadagi ortiqcha suvlarni chiqarishga yordam beradi. 2024 yilda kuzatuv ishlari olib borganimizda 19.04.2024 yilda sariq do‘lana gullagani kuzatildi.

2. Amygdalus spinosissima, Mindal kolyucheyshiy, Sertikan bodom. Bo‘yi 2 m gacha. Barglari nashtarsimon, uzunligi 1.5-2 sm, eni 4-5 mm. Kosachasi silindrsimon, 5-7 mm uzunlikda. Gulbargchalari pushti rang, 7-8 mm uzunlikda va eni 3-4 mm, butun yoki yyilgan. Mevasi 17-20 mm uzunlikda, baxmal tukli, danagi tekis. Adirlardan tog‘larning o‘rta qismigacha. Xozirgi kunga kelib tog‘larning past va yuqori qismida gullagan.

Dorivorlik xususiyati. Mahalliy axoli sertikan bodomni bosh og‘riqlariga, undan olinadigan moylari shamolashga ishlatilib kelingan. Qo‘riqxonaning barcha bo‘limlarida dengiz satxidan 23000 metr balandlikkacha bo‘lgan joylarda uchratiladi.

Xo‘jaksar masivida birinchi marta 18.01.2024 yilda Achiq bodom gullagani kuzatildi. Bu gullash uzoq davom etmadi. Xavo

xarorati sovushi va qor yog‘ishi natijasida gullarini sovuq urdi. 13.06.2024 yilda monitoring ishlarini olib borganimizda achiq bodomning mevalari tog‘ oldi va tog‘ xududlarda pishish fazasini o‘tkazmoqda.

3. Pistacia vera L, Fistashka nastochnaya, Xandon pista. Qo‘riqxonaning Xatak bo‘limi, Qizilolma bo‘lim Shalqon bo‘lim va Vandob bo‘limlarining dengiz satxidan 1200-2000 metr balandlikgacha bo‘lgan joylarda o‘sadi.

Dorivorlik xususiyati. Xandon pista dori» sifatida iste‘mol qilinganida kuniga 10-15 donasi ya‘ni 30 gramm kifoya. Xandon pista qon tarkibi va jigar faoliyatini yaxshilaydi hamda yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishini oldini oladi. Ularni har kuni iste‘mol qilish o‘pka va boshqa organlar saratoni xavfini kamaytirishga yordam beradi, immunitetni oshiradi, xotirani mustahkamlaydi.

2024 yilda monitoring va kuzatuv ishlari olib borganimizda 25.04.2024 yilda pista gullagani kuzatildi.

4. Rubus caesius L, Yejevika sizaya, Zangori maymunjon Bu tur yo‘llar, yog‘och chetlari, o‘rta ketma-ket qumtepalar, daryo qirg‘oqlari, vodiylar va jarliklar kabi ochiq joylarda joylashgan. To‘liq quyoshni qisman soyadan, ozgina kislotali asosli, nam tuproqni afzal ko‘radi. Poyasi ko‘tarilgan yoki cho‘zilgan, uchlarida ildiz otgan; o‘simlik ikki yillik hisoblanadi. Har bir tayoqning balandligi 1,5 m va uzunligi 0,5-2 m bo‘lib, tartibsiz o‘lchamdagi tikanlar bilan qurollangan, yashil-sariqdan jigarranggacha, yalang‘ochdan to‘q ranggacha. [1;2;3;4;5;6;]

Dorivorlik xususiyati. Bargidan tayyorlangan damlama shomolash kasaligida terlatuvchi sifatida ishlatiladi. Mevasi tomoq og‘riganda qo‘llaniladi. Bu o‘simlik qo‘riqxonaning barcha bo‘limlarida buloqlar, soy bo‘ylarida, namgarchilik yuqori bo‘lgan joylarda keng tarqalgan.

2024 yilda monitoring va kuzatuv ishlari olib borganimizda, 10.05.2024 yilda zangori maymunjon gullagani kuzatildi. 25.02.2024 yilda mevasi pishish fazasida ekanini kurish mumkin.

5. Handelia trichophylla, Xandeliya volosistaya, Sertuk xandeliya. Ko‘p yillik

o‘simlik. Poyasi 70-100 sm. Yo‘g‘on pastki qismi qalin oq tuklar bilan qoplangan, ustki qismi tuksiz. May –avgust oylarida gullab, meva beradi. Bu o‘simlik qo‘riqxonaning pastki tekisliklarida keng tarqalgan bo‘lib tarqoq xolda o‘sadi. [1;2]

Dorivorlik xususiyati. Bu o‘simlik dorivorlik xususiyati shundaki ich ketishi va ichdagi infelsiyalarga qarshi qo‘llanilib kelingan.

2024 yilda aprel oyida kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki barg yozgani ko‘rishimiz mumkin. [1;2]

6. Plantago major, Podorojnik bolshoy, Bargizub zubturum. Barglari nashtarsimon yoki cho‘ziq o‘tkir uchli. Uzunligi 4-20 sm, eni 0.4-3.5 sm. Poyasi tukli qirrali. Ko‘p yillik o‘t. Bo‘yi 10-70 sm. Gulli poyasi 2 tadan 20 tagacha bo‘ladi. Toji och-qo‘ng‘ir rangda. Ko‘sagi cho‘ziq. Iyun-sentyabr oylarida gullab urug‘ beradi. Namgarchilik bo‘lgan joylarda buloqlar atrofida suv yo‘llarida ko‘proq o‘sadi.

Dorivorlik xususiyati. Qadimda odamlarning oshqazonida og‘riq bo‘lganda, ichki kasaliklarda istemol qilingan. Xozirgi kunda shira xarakati boshlanib ketgan. 2024 yilda may oyida barg yozdi, iyun oyida gullagani kuzatildi.[1;4;]

7. Taraxacum officinale.Odivanchik obyknovennyy. Dorivor va ozuqabop qoqi momaqaymoq. Savatchalari tor shingilsimon ro‘vaksimon to‘pgulda o‘rnashgan. Pistachasi prizmasimon 5-56 ta qovurg‘ali.popukchasi qisqa qiyshiq qirqilgan qoziqchaga o‘xshaydi. Bu o‘simligimiz bir yilda ikki marotaba xam gullaydi.

Dorivorlik xususiyati. Ildizida inulin to‘planadi.

Barglari subzavot sifatida ishlatiladi. Qoqining ildizidan tayyorlangan ekstrakt yoki poroshok ishtaha ochuvchi, ovqat hazm qilishni yaxshilovchi hamda o‘t haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Qoqilar bo‘z tuproqlarda qumloq joylarda keng tarqalgan. Aprel oyida gullashni boshlab, may oyining oxirlarida mevalari pishib yetildi.

8. Gentiana olivieri, Gorechavka olive, Erbaxo gazako‘t. Ko‘p yillik ildizpoyali o‘simlik. Bo‘yi 10-30 sm barglari tuksiz yashil.yopirma barglari teskari tuxumsimon yoki

cho‘ziq nashtarsimon poyadagi yuarglari ikki uch juft nashtarsimon. Mevasi cho‘ziq. Urug‘lari mayda qanotsiz. May iyun oylarida gullab meva beradi. Bu o‘simlik maxaliy tilida Telpak gul deb ataladi.

Dorivorlik xususiyati. Bu o‘simlik ich dam bo‘lishi, ichdagi infeksiyalarga, shamolashlarga qarshi foydalanilgan. Xozirgi kunda tog‘ va tog‘ oldi hududlarda gulagani kuzatildi. Bular to‘p to‘p bo‘lib o‘sadi. Unumdor bo‘z tuproqlar va qumoq tuproqlarda uchraydi.2024 yilda may oyinig boshlarida gullab, tog‘ning yuqori qismida iyun oyining o‘rtalargacha gullashda davom etdi.

9. Rheum. Turkestanicum, Ревень туркестанский, Turkiston ravochi. Ko‘p yillik o‘t. Poyasi 50-100 sm tubidan shoxlangan, jo‘yakli siliq yog‘on. Ildiz oldi plastinkasi dumaloq yoki buyraksimon tubi yuraksimon. Uzunligi 20-30sm , yeni 30-40 sm. Poyasida o‘rnashgan barglari 2-3 ta. May-iyun oylarida gullab urug‘laydi. Urug‘ining rangi qizil rangda bo‘lib. Xozirgi kunga kelib qo‘riqxonaning barcha bo‘limida 1000-2800 metr balandlikda o‘sadi. [3;4;5;6;8;9;]

Dorivorlik xususiyati. Qadimdan ajdodlarimiz ravoch o‘simligi barlaridan, ildizlaridan damlama tayorlab bir qancha kasaliklarni davolash va oldini olish maqsadida voydalanib kelingan. Xozirgi kunga kelib ildizidan damlama tayorlab qandli deabet kasaligini narmal xolatda ushlab turish uchun foydalanib kelinmoqda. Poyasini esa oziq ovqat sifatida istemol qiladi.

2024 yil aprel oyinig boshlarida barg yozib, may oyida gullab, iyun oyida mevasi pishib etidi.

10.Ziziphora capitata, Зизифора головчатая, Boshchali kiyiko‘t. Xushbo‘y xidga yega bo‘lgan o‘simlik. Bir yillik, bo‘yi 4-30 sm. Barglari yumaloq, panjasimon bandli. Toji pushti. Urug‘i teskari tuxumsimon, uch qirrali, tuksiz qirrali. Aprel may oylarida gullab,aprel iyun oylarida gullab urug‘ beradi Quruq tosh yon bag‘irlari, dashtlar, tashlandiq dalalar qumloq joylarda osadi.[4;5;6;7;]

Dorivorlik xususiyati. O‘simlik tarkibida efir moyi (0,8-1,1%) mavjud bo‘lib Efir moyi parfyumeriya sanoatida sovun, tish

kukunlari va pastalarni xushbo‘ylash uchun ishlatiladi. U qayta tiklanganda tibbiyot va parfyumeriya sanoati uchun zarur bo‘lgan mentol ishlab chiqaradigan pulegon manbai sifatida ishlatiladi. Meva va efir moyi qo‘zichoq go‘shiti uchun soslar tayyorlashda ishlatiladi, turli xil ziravorlar aralashmalari, sabzavotli sho‘rvalar va pishloqli idishlarga saqlanib qo‘shiladi.

2024 yilda aprel oyining oxirlarida barg chiqarib, iyun oyining boshlarida gullay boshladi.[3;4;5;6;8’]

11. Cichorium intybus, Цикорий обыкновенный, Talxa sachratqisi. Ko‘p yillik yoki ikki yillik (madaniy navlar uchun) o‘tsimon o‘simlik, ildizi uzun bo‘lib, barcha a‘zolarida latsiferlar mavjud. Poyasi tik, novdasimon, yashil yoki zangori-yashil, ozmi-ko‘p shoxlangan, qo‘pol, balandligi 15-150 sm. Shoxlari ko‘pincha kuchli egilgan, cho‘qqisiga nisbatan qalinroq, tuk yoki jingalak sochli, ko‘pincha yalang‘och yoki deyarli yalang‘och, tepada deyarli bargsiz ko‘rinadi, chunki bu erda barglar kichikdir. Poyasi - soni nisbatan kam, juda kam. Poyaning tepasida, yon shoxlarida va yuqori va o‘rta poya barglari qo‘ltig‘ida bir nechta to‘plangan. Gullari gulli. Korolla uzunligi 15-25 mm, ko‘k, oq yoki pushti ranglarning turli xil ranglari. Mevasi uzunligi 2-3 mm, och jigarrang, cho‘zinchoq uch beshburchakli achenga o‘xshash . [1;2;3;4;]

Dorivorlik xususiyati. Sutli sharbatda achchiq moddalar mavjudligi tufayli hindibo ishtahani oshiradi. Mazali aromatik ichimliklar ildizlardan olinadi, ular mikroblarga qarshi va biriktiruvchi ta‘sirga ega, ishtahani oshiradi, terlashni kamaytiradi va ovqat hazm qilish tizimining funksional holatini yaxshilaydi. Eksperimental ma‘lumotlarga ko‘ra, hindibo inflorescence infuzioni markaziy asab tizimiga tinchlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi, yurakni tonlaydi va xoleretik

ta‘sirga ega. Qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarning ratsionida hindibo ayniqsa qadrlanadi. Klinik tadqiqotlarda qandli diabetni hindibo ildizi ekstrakti bilan davolashda ijobiy natijalarga erishildi: kasallikning dastlabki bosqichida bemorlarning farovonligining yaxshilanishi, ilg‘or holatlarda qand miqdorining qisman kamayishi kuzatiladi; siydik chiqariladi. [1;2;3;4;5;6;]

2024 yilning may oyining oxirlarida gullagani kuzatildi. Iyun oyida mevasi pishib yetildi.

12. Rosa canina, Шиповник собачий, Itburun namatak. Mevasi uchma 1-6 ta uzunchoq uchmalardan iborat. Poyasi tikanli barglari yirik, uzunligi 1.5-3 m gacha, toq patsimon. Gullari mayda ro‘vaksimon topgulda o‘rnashgan. Kosachasi 5 ta changchisi 10 ta.

Dorivorlik xususiyati. Mevalarini terib olib soya joyda quritiladi. Qurigan mevalari damlama sifatida foydalaniladi. Damlamasi siydik yo‘laridagi infeksiyalarga qarshi yaxshi samara beradi. Jigar faoliyatini yaxshilaydi. Qon aylanishida yaxshilaydi va bir qancha kasalliklarni oldini olishga yordam beradi.

10.05.2024 yilda gullagani kuzatildi. [1;2]

Xulosa va takliflar

Qo‘riqxonada xududida uchrovchi barcha o‘simliklarning xar birini o‘ziga xos ta‘sir doirasida kimyoviy xususiyatga ega yekanligi barchamizga malum. Xozirgi kunga kelib texnika taraqqiyoti jadal rivojlangan bir paytda o‘simliklar tarkibidant olinayotgan kimyoviy tarkibini maxsus usular yordamida ajratib olish natijasida dorilar tayorlanmoqda. Qo‘riqxonada xududida uchrovchi dorivor o‘simliklardan namunalar olinib bular gerbariyalar tayorlanmoqda hozirgi kunda gerbariyalar soni 30 taga yetgan. Dorivor o‘simliklar vegetatsiyasini kuzatish ishlari olib borilmoqda.[1;2;3;4;5;6;]

Foydalanigan adabiyotlar.

1. O‘zbekistonda o‘sadigan shifobaxsh o‘simliklarning etimologik zamonaviy ensiklopediyasi, 2023 yil A. Usmanxajev. E.I. Basitxanova. O‘.P.Pratov. A.Djabborov
2. Surxon davlat qo‘riqxonasida tabiiy majmualar monitoringini yuritish kitobi»-2010-2023 y.№2 kitob. Sherobod sh. 2014.
3. Surxon davlat qo‘riqxonasi ilmiy hisobotlari 2010-2023 yy.
4. Surxon davlat qo‘riqxonasi xayvonot dunyosi sanog‘i ma‘lumotlari 2023 Surxon tonggi 06.01.2022 sanasi 1-son. “Zarautsoy – ekoturizm maskaniga aylanadi” Qarshiyev X.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

5. Россия. Международный научно-образовательный журнал “Образование и наука в XXI веке” автор: Х. Каршиев наименование материала: “Несколько мыслей о жизни волков в южных регионах Узбекистана”. 18.02.22 г.
6. 15.02.22 Sherobod oqshomi gazetasi A. Rizvonov, T. Normurodov “Tabiatni qo‘riqlash – Vatanni qo‘riqlash!”
7. 26.02.22 Sherobod hayoti gazetasi B. Boymamatov, Sh. Bozorov “Surxon davlat qo‘riqxonasining shifobaxsh o‘simliklari – tabiat boyliklaridir.”
8. 08.03.22 Sherobod hayoti gazetasi M.Mamatqulov va boshqalar “Surxon davlat qo‘riqxonasida uchraydigan mayda sut emizuvchi hayvonlar”.
9. Россия. Международный научно-образовательный журнал “Образование и наука в XXI веке” Автор: М.Туропов, наименование материала: “Некоторые анализы результатов изучения флоры Сурхандарьинского государственного заповедника на юге Узбекистана” 19.03.22 г.

UO‘K 633.83

NIGELLA SATIVA L. NING URUG‘LARINI UNIB CHIQISHINI ANIQLASH.

Xomidjonova O‘lmasxon Azimjon qizi- tayanch doktorant.

Qaysarov Vaxob To‘xtamishovich- dotsent,

Toshkent davlat agrar universiteti

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН NIGELLA SATIVA L.

Хомиджонова Улмасхон Азимжон кизи- докторант

Кайсаров Вахоб Тохтамишович- доцент

Ташкентский государственный аграрный университет

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

GERMINATION OF SEEDS OF NIGELLA SATIVA L.

Khomidjonova Ulmaskhon Azimjon kizi- PhD student

Kaysarov Vakhov Tukhtamishovich - associate professor,

Tashkent state agrarian university

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Nigella sativa L.* ning Toshkent viloyati iqlim sharoitida urug‘larini unib chiqishini aniqlash ustida tadqiqotlar natijalari haqida so‘z boradi. *Nigella sativa* qimmatli shifobaxsh o‘simlik ekanligini hisobga olib, respublikamiz farmasevtika sanoatini uning xomashyosiga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida, ixtisoslashgan davlat o‘rmon xo‘jaliklarida mazkur o‘simlikni ekib o‘stirish yo‘lga qo‘yilmoqda. Shuning uchun ekma sedana ustida ilmiy ishlarni jadalalashtirish muhim bir vazifa ekanligi ta’kidlab o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *Nigella sativa L.*, urug‘, plyonka, harorat, namlik, muddat, tuproq.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по определению всхожести семян *Nigella sativa L.* в климатических условиях Ташкентской области. Учитывая, что чернушка посевная является ценным лекарственным растением, для обеспечения потребности фармацевтической промышленности нашей республики в ее сырье налаживается выращивание этого растения в специализированных государственных лесохозяйственных предприятиях. Поэтому подчеркивается, что ускорение научных работ по возделыванию кунжута является важной задачей.